

MILITARY SCIENCES

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У ВІЙНАХ РОСІЇ НА КАВКАЗІ (XIX – ПОЧАТОК XXI СТ.)

Куцька О.

*доктор історичних наук, професор,
начальник кафедри воєнної історії
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-5595-2995*

UKRAINE AND UKRAINIANS IN RUSSIAN'S WARS ON CAUCASUS (XIX – AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY)

Kutska O.

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Head of the Department of History of Wars
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-5595-2995*

Анотація

У статті методом оглядово-аналітичного дослідження літератури узагальнено основні війни Росії у Кавказькому регіоні та виокремлено роль і місце у них України та українців. При цьому увага зосереджена на двох варіантах таких збройних протистоянь: класичних, де чітко проглядаються сторони конфлікту, та гібридних, у яких офіційна Москва безпосередньо не бере участі, а позиціонує себе як «миротворець» та «посередник». Встановлено, що українці вимушено (перебуваючи в складі Російської імперії) чи свідомо (найперше участю добровольців) були долучені до цих війн.

Abstract

The article summarizes by the method of review and analytical research of the literature the main wars of Russia in the Caucasian region and highlights the role of Ukraine and Ukrainians. In addition, attention is focused on two variants of such armed confrontations: classical, where the sides of the conflict are clearly visible, and hybrid, in which official Moscow doesn't directly participate, and positions itself as «peacemaker» and «agent». It has been established, that Ukrainians participated either forcibly (being part of Russian Empire) or consciously (primarily due to the participation of volunteers) were added to these wars.

Ключові слова: гібридна війна, Кавказький регіон, Україна, держава, українські добровольці.

Keywords: Hybrid warfare, Caucasian region, Ukraine, state, Ukrainian volunteers.

Поштовхом до написання статті стали, по-перше, рядки з «Декларації про незалежність Черкесії»: «Жителі Кавказу не підкорюються Росії і воюють із нею. Конфлікт триває багато років. Цю війну вони ведуть без сторонньої допомоги» (документ надрукований у 1835 р. в європейських виданнях) [23]. По-друге, одна з тем для обговорення «Україна і Кавказ – приречені на партнерство», що підіймалась під час круглого столу на тему: «Пропаганда у війнах Росії на Кавказі та в Україні» (лютий 2023 р.). З огляду на участь представників з кавказьких країн у російсько-українській війні (2014 р. – по т. ч.) [5; 16] інтерес становить дослідження ролі України та українців у війнах Росії у Кавказькому регіоні.

Ця територія має стратегічне значення для Росії з кількох причин: по-перше, з точки зору геополітики, вона розташована на перетині багатьох торговельних шляхів між Європою та Азією, а також на кордоні з Іраном, Туреччиною та іншими країнами. Це робить її важливою для контролю над

економічними потоками та забезпечення безпеки Росії; по-друге, енергетичні ресурси: на Кавказі розташовано безліч родовищ нафти та газу, які є важливими для російської економіки, крім того, багато трубопроводів, якими Росія експортує свої енергоресурси, проходять через його територію; по-третє, етнічний склад: Кавказький регіон населений безліччю різних етнічних груп, багато з яких мають історичні зв'язки з Росією, це дає підґрунтя для реалізації своїх геополітичних інтересів в країнах цього регіону.

В межах Кавказького регіону Росія (маємо на увазі Російську імперію, СРСР, Російську Федерацію (РФ)) неодноразово долучалась до вирішення своїх геополітичних інтересів шляхом ведення збройної боротьби. Обмежуючись періодом XIX–початку XXI століть, пропонуємо зупинитись на стислому огляді окремих із них, акцентуючи увагу на ролі України та українців у цих війнах/конфліктах. При цьому спочатку хочемо навести низку

війн, в яких Росія брала участь у класичному розумінні розгортання збройної боротьби.

Найпершим зазначимо збройне протистояння між Російською та Османською імперіями, яке призвело до завоювання першою низки територій на Кавказі (увійшло в історію під назвою російсько-турецька війна 1828–1829 років). По завершенню її до Росії відійшли Кавказьке узбережжя Чорного моря (до району на північ від міста Батумі), район Ахалцихе, а також дельта Дунаю [21, С. 307].

В ході зазначеної війни бойові дії відбувались поблизу території України, що втягнуло населення у це протистояння. Зокрема, частина козаків-задунайців на чолі з кошовим отаманом Й. Гладким перейшла на бік Росії. Селяни залучались до логістичного забезпечення російської армії – постачали продовольство, гужову силу та фураж. А за результатом Адріанопольського договору (1829 р.) Туреччина віддавала Російській імперії землі, що раніше були частиною Задунайської Січі, в межах якої проживало українське населення [10].

Наступною у переліку є Кавказька війна (1817–1864 рр.), яка відбувалась між Росією з одного боку та Кавказькими державами (у тому числі Чеченським ханством, Імеретією, Карталінським князівством, Кабардино-Балкарським князівством та іншими) – з іншого [20; 40]. Хоча завоювання Кавказу почалося, принаймні, ще під час російсько-перської війни, термін «Кавказька війна» зазвичай відноситься лише до періоду 1817–1864 років. Ті, хто використовує термін російсько-черкеська війна, вважають датою її початку 1763 рік, коли росіяни почали будувати форти, зокрема в такому населеному пункті як Моздок, щоб використовувати їхні плацдарми для подальших завоювань [36]. В результаті цієї війни Російська імперія підпорядкувала собі більшість територій Кавказького регіону.

Ця війна мала значний вплив на особливості становлення українського населення Кубані, а її наслідки обумовили специфіку подальшої історії кубанських українців. Українці в XIX ст. склали другу (після черкесів) за чисельністю етнічну групу Північно-Західного Кавказу [2, с. 21]. Таким чином, протягом майже вісімдесяти років, починаючи з переселення на Кубань чорноморських козаків у 1792–1794 рр., життя українського населення цього регіону проходило в умовах постійних бойових дій [2, с. 18]. Чорноморці та черкеси були зацікавлені у мирному співіснуванні та взаємній торгівлі. Але цю ситуацію змінює поступове втягнення перших у загальну загарбницьку політику Російської імперії на Північному Кавказі. Перед чорноморцями постало завдання з охорони смуги кордону вздовж середньої та нижньої частин річки Кубань, що була частиною Кавказької лінії (від Каспійського до Чорного морів) [2, с. 21].

Як завершальну у запропонованому переліку війн на Кавказі у XIX ст. наведемо Кримську війну 1853-1856 років, вона відбувалась між Російською імперією та союзом Туреччини, Франції, Великобританії та Сардинії. Географія воєнних дій охо-

плювала території від Кавказу і Криму до Балтійського і Баренцового морів. В ході війни Росія зазнала поразки. Серед пунктів Паризького мирного договору зазначалось, що Росія відмовляється від претензій на «захист» православного населення Османської імперії [12].

З початком цієї війни з рекрутів та ополченців з України почали формувати полки за назвами населених пунктів, де вони були створені. Щоправда їх здебільшого скеровували служити у найближчі гарнізони, оскільки відсутність залізниць та нормальних доріг змушувала перекидати великі військові формування здебільшого пішим ходом [17]. За окремими даними до 70 % Чорноморського флоту склали українці, з них більш ніж половина офіцерських кадрів формувалися з дворян Херсонської і Таврійської губерній або обер-офіцерських дітей із цього ж краю [13]. Тодішній час Україна постачала російській армії окремі види зброї, боєприпасів та військової техніки. Так, третина гармат виготовлялася Київським заводом «Арсенал», Луганський ливарний завод надавав снаряди, а Шосткинський завод (територія сучасної Сумщини) – порох [17]. Більше того, для виготовлення пороху в Шостці використовували селітру приватних заводів Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини й Курщини [13]. Цікаво, що майже всі судна, де проходили службу військовослужбовці-чорноморці, були збудовані у Миколаївському адміралтействі [13]. Селяни Південної України залучались до транспортування різноманітних військових вантажів, продовольства та поранених. Цивільне населення отримувало наряди на побудову мостів, доріг, гребель [13]. Населення Півдня України залучалось до лікування хворих та поранених під час бойових дій Кримської кампанії. Українські жінки ставали сестрами милосердя у російській армії [17].

Початок XX ст. ознаменувався спільною боротьбою українців і горців проти російського імперіалізму на Північному Кавказі (під час революції – 1917–1921 рр.). На початку двадцятого століття жителі цього регіону опинилися в центрі боротьби за владу, в якій брали участь царська Росія, а пізніше білогвардійці, більшовики, османи та європейські держави. Протягом усієї цієї боротьби горці наполегливо домагалися створення і збереження незалежної північнокавказької держави. Англійці стають одними з головних спонсорів російського генерала А. Денікіна (керівник білогвардійського руху на Півдні Росії), який виступає під гаслом «Єдина та неподільна Росія». Денікін не визнав ні Горську республіку, ні країни Південного Кавказу. В цей час Горська республіка опинилась у складній ситуації, оскільки білогвардійський рух розвивався на території Кубані, тому його перші хвилі покотилися на її територію. З початку 1919 року під приводом потреби у комунікаціях для боротьби з більшовизмом війська А. Денікіна починають окупувати територію республіки. Українські козаки під проводом Голови Кубанської Ради М. Рябовола та черкеси під керівництвом заступника Голови Кубанської Ради Сул-

таном Шахім-Гіреєм розпочали спільно налагоджувати контакти з Меджлісом горських народів Північного Кавказу та сприяли проголошенню Горської республіки. У відповідь Збройні Сили Півдня Росії (в першу чергу білогвардійці під проводом А. Денікіна) у листопаді 1919 р. здійснили військово-політичний переворот на Кубані. Ці події підтвердили здатність взаємодіяти українського і горського революційних проводів на Кавказі, але не ознаменували докорінних змін в регіоні [6].

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувались двома війнами в межах самої Російської Федерації. – Чеченські війни 1994–1996 та 1999–2009 років, призвели до великої кількості жертв серед мирного населення та військових, а також до руйнування інфраструктури регіону. Перша закінчилася підписанням Хасав'юртівської угоди у 1996 році, друга – формальним припиненням бойових дій у 2009 році, але напруженість в регіоні продовжувала триматись. Росія силою змусила залишитись Чеченську Республіку в своєму складі [34].

При цьому вартує згадати жовтень 2007 р., коли останній президент Ічкерії Д. Умаров висунув ідею заснування окремої від Росії теократичної держави – Імарат Кавказ. Тоді ж він склав із себе президентські повноваження і став верховним Аміром моджахедів Кавказу. Проголошене ним державне утворення повинно було, за задумом, функціонувати на основі шариатської правової системи. Лідера Імарату вбили у 2013 році, а сама держава була ліквідована ФСБ. Паралельно в життя впроваджувався ще один проєкт (світська країна) – Національна держава Чечні, яку проголосив Д. Дудаєв. По його смерті в Чечні на фоні визначення побудови ісламської чи світської держави почався розкол, завдяки якому росіяни спромоглися придушити опір [3].

Зв'язки між українськими та чеченськими націоналістами налагоджувались задовго до Першої Чеченської війни, так в серпні 1994 р. Чечню відвідала перша делегація УНА-УНСО, в жовтні цього ж року – друга, а у листопаді – третя. Перші дві очолював український політичний та громадський діяч А. Лупиніс, третю – політик, громадський діяч, журналіст Д. Корчинський. Вони зустрічались з тогочасними лідерами Чечні З. Яндарбієвим (1996–1997 рр. – виконував обов'язки президента Чеченської республіки Ічкерія) та А. Масхадовим (1997–2005 рр. – президент Чеченської республіки Ічкерія). Тоді домовились про залучення з України спеціалістів військово-повітряних сил (ВПС) та протиповітряної оборони (ППО). Проте збройні сили РФ знищили чеченську авіацію на аеродромах, а тому потреба у цих фахівцях відпала. Тому в Чечні українські добровольці воювали здебільшого як піхотинці [10].

У січні 1995 р. з українських добровольців в місті Грозний була сформована сотня «Вікінг», до складу якої входили не лише представники організації УНА-УНСО, а й місцеві українці. В деяких чеченських загонах українці становили окремі бойові одиниці по 10–15 осіб, наприклад, у Бамутсь-

кому гарнізоні воював окремий кулеметний розрахунок. Коло 30 українців було у загоні під проводом польового командира С. Радуєва. А бригадний генерал Ш. Басаєв сформував з них окремий підрозділ для охорони іноземних журналістів [10]. Паралельно Конгрес українських націоналістів доправляє в Чечню гуманітарну допомогу, організовує вивезення жінок і дітей, лікування поранених солдатів в госпіталях України. Більше того, народний депутат М. Ратушний на початку січня 1995 р. відвіз Д. Дудаєву звернення, яке було підписане 105 депутатами Верховної Ради. Документ визнавав право чеченського народу на власну державу й закликав офіційну Москву припинити агресію. Копію цього офіційного паперу скеровують до Генеральної асамблеї ООН [15].

Відомо, що бійці УНСО були в Чечні й у 1997 році, де планували продовжити воювати проти Росії, але на заваді цьому стали суперечності між українцями й деякими чеченськими командирами [14].

Щодо Другої чеченської війни, то думки українського політикуму різнились, тогочасний Президент України Л. Кучма у своїх офіційних заявах обмежувався загальними фразами зі сподіваннями на швидке припинення бойових дій та засудженням тероризму та сепаратизму (не акцентуючи уваги на жодній з воюючих сторін). Члени УНА-УНСО прийняли сторону прихильників Ічкерії і звинувачували Росію у тому, що вона придушує Чечню у її прагненні до незалежності. Представники Народного руху України, як і більшість правих та правоцентричних політичних сил, різко засудили чеченську операцію росіян, трактуючи її як «геноцид і винищення героїчного чеченського народу на Північному Кавказі», який намагалися безпідставно колективно покарати через злочини конкретних терористів. Українські соціалісти поклали відповідальність за терор та насилля на Кавказі насамперед на Кремль, а комуністи вважали події у Чечні війною двох бандитських угруповань (російських олігархів та чеченців) та вважали, що причиною появи сепаратизму є розпад Радянського Союзу [1].

Тривалий період погіршення відносин між Російською Федерацією та Грузією призвели до війни у серпні 2008 р, яка вважається першою європейською війною ХХІ століття [31]. Мова йде про Абхазію та Південну Осетію, які перебували де-юре в складі Сакартвело, але де-факто – були їй непідконтрольні. Воєнна агресія РФ проти цієї країни проводилась під гаслом «примушування Грузії до миру» та подавалась в інформаційному просторі як «справедлива» відповідь за загибель російських миротворців та обстріли грузинами Цхінвалі. Війна завершилась остаточною втратою офіційним Тбілісі контролю над зазначеними регіонами, наступним витісненням міжнародних спостерігачів та остаточною закріпленням російських «миротворчих сил» у цих самопроголошених утвореннях. Як бачимо, російська сторона для посилення впливу у Грузії застосовувала «м'яку

силу» на дипломатичному, культурному, релігійному, освітньому напрямках [24].

У повідомленні генеральної прокуратури Росії, яке було поширене до Дня Незалежності України 2009 року, зазначено: «У збройній агресії проти Південної Осетії брали участь військовослужбовці регулярних підрозділів Міноборони України та не менше 200 осіб націоналістичної організації УНА-УНСО». Російські слідчі повідомили, що знайшли уніформу та документи цієї організації, а також документи про транспорт, наданий Грузією. Президент України В. Ющенко відкрито підтримував президента Грузії М. Саакашвілі після війни, але влада Києва заперечувала, що надавала йому військову підтримку під час військових дій [37]. В свою чергу офіційні представники Тбілісі підкреслювали, що стримати агресію Російської Федерації вдалося, з допомогою України. «В Україні ми готували своїх військових спеціалістів, Україна нам надала ППО <...>, системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи...», – зазначав зокрема М. Саакашвілі [9].

Участь України у підготовці грузинських військових переважно обмежується підготовкою військовослужбовців ВПС та ППО. Наприклад, у 2007–2008 рр. у Харківському університеті повітряних сил імені І. Кожедуба проходили навчання 150 грузинських військових [27].

Україна була для Грузії одним з головних постачальників танків Т-72, що складало 56 % від загального обсягу імпорту останньої цієї техніки; бойових машин піхоти – 100 %, бронетранспортерів – 23 %; самохідних артилерійських систем – 41 %; зенітно-ракетних комплексів (2 малої дальності, один з яких до початку війни не в повному обсязі – 100 %, 3 ближньої дії – 75 %), бойових вертольотів – 88%, навчальних літаків – 100%, ракетних катерів – 50%. Україна також була головним постачальником стрілецької зброї, а також брала участь у модернізації її радіолокаційних станцій та поставках нових РЛС [27].

Водночас Ю. Єхануров (2007–2009 рр. – Міністр оборони України) зазначав, що «...було ухвалене рішення про те, що ми значно посилюємо наші військові навчання в Криму. Тоді ми перекинули протягом фактично тижня військові підрозділи з різних куточків України <...> ми показали, що ми здатні досить швидко перекидати війська, що ми здатні давати відповідь» [9]. Що цікаво, майже через 14 років потому, у розпал широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, асоційований співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, Н. Сескурія відзначила, що «Ми не знаємо, коли Росія вирішить розпочати чергову провокацію проти Грузії. Я думаю, що наша доля, певним чином, вирішується зараз в Україні [33].

Окремо пропонуємо зупинитись на огляді війн, в яких РФ безпосередньої участі не брала, а швидше ідентифікувала себе як «посередник» чи «миротворець». Мова іде про гібридні війни, що передбачають альтернативні стратегії вчинення впливу на геополітичні процеси та асиметричні зусилля для досягнення мети. Аналізуючи збройні

протистояння на Кавказі, до таких відносимо війну в Абхазії 1992 – 1993 рр. та вірмено-азербайджанський конфлікт 2020 р.

Перша розгорілась між грузинським урядом з одного боку та абхазькими сепаратистами, російським урядом та північнокавказькими бойовиками з іншого. Етнічні грузини, що мешкали в Абхазії, більшістю воювали на боці грузинських урядових сил. Етнічні вірмени та росіяни на території Абхазії переважно підтримували абхазькі сили і багато з них воювали на їхньому боці. Сепаратистів підтримували тисячі бойовиків із Північного Кавказу та російського козацтва. Сама Російська Федерація була формально нейтральною [30]. Окремі дослідники стверджують, що Росія з першого дня війни здійснювала підтримку абхазької сторони: постачала військову техніку, зброю та боеприпаси, навчала бійців, в тому числі на військових базах на території РФ, організувала потік «добровольців»-громадян РФ: козаків та представників республік Північного Кавказу, забезпечувала обстріли грузинських позицій та контрольованих грузинськими силами міст за допомогою російської артилерії, реактивних установок та літаків, налагодила повітряний шлях постачання для абхазького анклаву навколо шахтарського міста Ткварчелі у горах [7].

У травні 1994 року грузинська і абхазька сторони підписали в Москві «Угоду про припинення вогню і роз'єднання сил». На підставі цього документа на територію Абхазії були введені «Коллективні сили СНД з підтримки миру». Уряд Грузії погодився дозволити Росії утримувати три військові бази в країні та надав дозвіл на безстрокову російську військову присутність у формі миротворців на сепаратистській території Абхазії [32].

У цій війні на боці Грузії брали участь українські добровольці з організації УНА-УНСО. За словами вже згаданого Д. Корчинського, рішення щодо участі у збройному протистоянні на боці грузин ухвалювалось важко, адже багато хто з української інтелігенції тоді був на боці абхазів. Тоді були потужні проросійські настрої й серед українських силовиків. Але після того, як Чорноморський флот Російської Федерації взяв участь у блокуванні узбережжя й відбулася висадка десанту, прийшло усвідомлення, що треба підтримувати грузинів. Загалом з української сторони до цього конфлікту було залучено 50 осіб, які створили значний авторитет українцям на Кавказі.

Перші 11 українських добровольців з'явилися в Грузії в червні 1993 р., з них було сформовано гірничо-стрілецький підрозділ УНСО «Арго». Московське телебачення повідомило, що в Тбілісі «виставився полк, сформований з галицьких українців». (Насправді, лише один був з Західної України). Згодом прийшло поповнення – 26 стрільців і капелан отець Роман з УПЦ КП. Більшість українців мали незначний воєнний досвід, але були свідомі та дисципліновані. Стрільців з УНСО навчали діяти в незвичних умовах, «захоплювати дефіле – вузькі проходи в горах, в лісі, в болотах», а також «діяти автономно в глибокому тилу ворога, влаштовувати засідки, вести бої в містах». У Грузії українці пройшли курси під керівництвом американських інструкторів – «зелених беретів» [8].

На думку Д. Корчинського український політикум не цікавився участю українців у війні в

Абхазії, їх вважали негідниками і провокаторами за те, що воювали на боці грузинів. Проте журналіст зазначає, що Президент Л. Кравчук, «як офіційна особа, якось намагався допомогти грузинам. Він симпатизував їм не явно – як і все у нього. Здається, навіть пару вертольотів тоді надали для евакуації біженців. Але нічого серйозного не було» [28].

Вкотре українці вирушили на Кавказ 1997 року, де перебували до весни 2001 р. Надійшла пропозиція від грузинських друзів сформувати окрему бригаду «для проведення "лісових" робіт в Абхазії». Цього разу туди прибуло близько сотні людей. Їх завдання були складними: рейди на контрольовані абхазами та «миротворцями» території поєднувалися зі співіснуванням з кримінальними кланами, які не визнавали офіційну тбіліську владу [8].

Окремо варто згадати вірмено-азербайджанський конфлікт (2020 р.), в якому Росія не була стороною протистояння, проте негласно була союзником Вірменії. У цій країні є російська військова база, і обидві вони є членами військового союзу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Азербайджан же вийшов з цієї організації у 1999 р.

Проте Росія не могла однозначно підтримувати Вірменію, оскільки з 1992 р. була співголовою Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо вирішення Карабаського конфлікту. Інтереси Російської Федерації в цьому збройному протистоянні вбачаємо наступні: зміцнення своєї позиції головного погоджувача та гаранта припинення вогню (зберігаючи заявлену підтримку Мінській групі ОБСЄ, членом якої вона є); присутність російських миротворців в регіоні (росіяни взяли під контроль Лачинський коридор – 6 км територію, яка з'єднує Вірменію та Нагірний Карабах); зменшення впливу Заходу та США на Кавказі; зміцнення своєї гегемонії в регіоні та захист національних інтересів на власних кордонах [35; 39]. Зауважимо, що по завершенню конфлікту Росія має військову присутність в усіх трьох державах Південного Кавказу: у Грузії, де окуповано близько 20 % країни, у Вірменії є російська база в Гюмрі та з 2020 р. у Карабасі, який світ визнає територією Азербайджану.

Оскільки ООН визнає суверенітет Азербайджану над усією територією колишньої Азербайджанської РСР, Україна як її член дотримується цієї ж позиції. Після окупації Російською Федерацією у 2014 р. частини Криму та Донбасу, позиція офіційного Києва ставала все більш проазербайджанською, оскільки Вірменія – союзник Росії по Організації договору про колективну безпеку [29]. Варто звернути увагу, що за кілька днів до початку Другої нагірно-карабаської війни Україна ухвалила (14 вересня 2020 р.) «Стратегію національної безпеки», де у розділі II. «Поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов», ст. 36 зазначено «з метою захисту власних національних інтересів та зміцнення регіональної безпеки Україна розвиватиме: стратегічне партнерство з Азербайджанською Республікою, Грузією, Литовською Республікою, Республікою Польща, Турецькою Республікою» [25]. Як

бачимо, серед основних союзників Вірменія не зазначена.

Старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» у Празі Д. Стулік пояснює це тим, що остання була серед тих країн, які підтримали Росію під час голосування за резолюції Генасамблеї ООН із засудженням незаконної анексії Криму Росією. Водночас Азербайджан завжди висловлював політичну підтримку Києву в питанні півострова». Науковець також зазначив, що Україну та Азербайджан споріднює наявність «сепаратистських» регіонів, які порушували і порушують їхню територіальну цілісність [38].

Міністерство закордонних справ України 27 вересня 2020 р. висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликала сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів. А постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Є. Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ескалації ситуації вздовж лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі зазначив: «Україна підтверджує свою підтримку стійкому врегулюванню нагірно-карабаського конфлікту на основі повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів» [26].

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією знову загострився у 2022 р. 13 вересня держави обмінювали звинуваченнями в провокаціях й обстрілах. Ці події передбачають реакцію інших країн ОДКБ, що, як наслідок, призвело до приведення в готовність номер один 102-ї російської військової бази у вірменському місті Гюмрі. 17 липня цього ж року президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху [18].

Що цікаво, російські «миротворці» не стали перешкоджати діям азербайджанців. Одним із пояснень цього є те, що таким чином Москва вирішила провчити вірмен за те, що на двох голосуваннях у Генасамблеї ООН щодо російської агресії проти України Вірменія вперше не стала підтримувати РФ [19].

Б. Ференс, український юрист, адвокат, прокурор, щодо загострення в Нагірному Карабасі зазначив: «Зараз, з огляду на те, що Росія повністю в широкомасштабному конфлікті з Україною і втрачає кардинально репутацію, імідж і військовий потенціал, Азербайджан почав діяти». Він висловив побоювання, що ескалація конфлікту може відволікти увагу світової спільноти від подій в Україні [4]. Це ж занепокоєння висловив держсекретар США Е. Блінкен: «Росія може роздмухати конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від війни в Україні» [22].

Водночас вплив російсько-української війни на ситуацію в Кавказькому регіоні треба розглядати з різних боків. Багато країн Кавказького регіону мають тісні зв'язки з Росією, тому вони досить стримано поставилися до агресії проти України, а деякі надали політичну підтримку Росії. і вони вважають, що війна Сході України є порушенням міжнародного права. У цьому сенсі конфлікт на сході України сприяв об'єднанню багатьох країн Кавказького регіону проти порушень міжнародного права

та територіальної цілісності держав. Конфлікт призвів до погіршення економічної ситуації в регіоні (особливо із запровадженням санкцій проти Росії), а також до збільшення числа біженців та переселенців (найбільше під час широкомасштабного наступу російських військ з лютого 2022 року). Проте вищезазначене є темою окремого дослідження для подальших наукових розвідок.

Висновки:

1. Взаємини між Росією та кавказькими народами були складними. У різні періоди історії, кавказькі народи чинили опір російському пануванню, виступали за свою незалежність і боролися проти політики асиміляції, колонізації та необмеженого впливу Росії. Деякі конфлікти в цьому регіоні продовжуються і в даний час.

2. Дві останніх із наведених війн дозволяють прийти до висновку, що фактичний учасник збройного протистояння може позиціонувати себе як «посередник» або «миротворець». Це, своєю чергою, створює умови участі фактично сторони конфлікту у вирішенні повоєнних питань у якості арбітра.

3. Українці в різні історичні періоди вимушено чи свідомо були долучені до війн, які розгортались за участю Росії у Кавказькому регіоні. Вимушеними є війни XIX ст., коли певні території нашої держави входили до складу Російської імперії і остання визначала уділ мешканців цих земель у її військово-політичних інтересах на цьому театрі воєнних дій. До свідомої відносимо військову співпрацю у XX – початку XXI ст. українських добровольців з однією зі сторін збройного протистояння; політичну, гуманітарну, економічну підтримку країни-учасниці війни з боку офіційного Києва.

Список літератури

1. Артимишин П. Початок другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та недійсного середовищ в Україні. Наукові записки: Серія «Історія». 2016. В. 2. Ч. 1. С. 141–147.
2. Білий Д. Участь чорноморського козацького війська в Кавказькій війні (1792–1860 рр.). Наукові виклади. 2009. № 2. С. 18–23.
3. Боднарук Б. Трагедія Кавказу. Росія паралізувала бунтівні народи. 2022. URL: <https://glavcom.ua/publications/trahedija-kavkazu-rosija-paralizuvala-buntivni-narodi--894210.html> (дата звернення: 19.04.2023).
4. Війна з російським слідом: конфлікт Вірменії та Азербайджану може мати неприємні наслідки для України. 2022. URL: <https://tsn.ua/svit/viyana-z-rosiyskim-slidom-konflikt-virmeniyi-ta-azerbaydzhanu-mozhe-mati-nepriyemni-naslidki-dlya-ukrayini-2156593.html> (дата звернення: 17.04.2023).
5. Гаєді М. Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва. 2022. URL: <https://www.dw.com/uk/viina-ukrainy-chechentsi-boriutsia-i-na-botsi-kyieva/a-61308309> (дата звернення: 19.04.2023).
6. Задунайський В. Північнокавказькі народи та російсько-українська війна сьогодні і 100 років тому. 2022. URL: [https://spravdi.gov.ua/pivnichnokavkazki-narody-ta-](https://spravdi.gov.ua/pivnichnokavkazki-narody-ta-rosijsko-ukrayinska-vijna-sjogodni-i-100-rokiv-tomu/)

rosijsko-ukrayinska-vijna-sjogodni-i-100-rokiv-tomu/ (дата звернення: 10.04.2023).

7. Іщенко Н. Уроки «російської миро творчості» для України: як Грузія втратила Абхазію. 2019. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/09/26/7101218/> (дата звернення: 20.04.2023).

8. Кіпіані В. Як козаки Кавказ воювали. Щоденник сотника Устима. УНСО в Грузії. 2011. URL: <https://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/05/26/40452/> (дата звернення: 19.04.2023).

9. Комарова О. «Українська зброя спрацювала у Грузії» – экс-міністр оборони про російське вторгнення у 2008-му. 2018. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/29417034.html> (дата звернення: 19.04.2023).

10. Кононенко В. Російсько-турецька війна 1828 – 1829 рр. 2018. URL: <https://discover.in.ua/history/rosijsko-turecka-vijna-1828-1829-rr.html> (дата звернення: 10.04.2023).

11. Кравченко М. Контакти УНА-УНСО з Чеченською Республікою Ічкерія. 2020. URL: https://censor.net/ru/blogs/3229465/kontakti_unaunso_z_zechenskoyu_respublkoju_chkerya (дата звернення: 19.04.2023).

12. Кульчицький С. Кримська війна 1853–1856, Східна війна 1853–1856. Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон–Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка. 2008. 568 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Krimaska_viyna (дата звернення: 10.04.2023).

13. Ляшук П. Кримська війна по-українськи. 2006. URL: <https://umoloda.kyiv.ua/number/627/163/22733/> (дата звернення: 17.04.2023).

14. Маловідома експедиція УНСО в Чечню у 1997 році: [Відеоінтерв'ю Ю.Тими]. YouTube. 2021. URL: https://bastion.tv/malovidoma-ekspediciya-unso-v-chechnyu-u-1997-rosi_n44137 (дата звернення: 25.04.2023).

15. Мирончук В. Бійці Української народної самооборони воювали проти росіян в Ічкерії. 2022. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_bijci-ukrayinskoji-narodnoyi-samooboroni-voyuvali-proti-rosiyan-v-ichkeriyi/1071960 (дата звернення: 17.04.2023).

16. Михайлов Д. Командир «Легіону» розповів про ініціативу влади Грузії щодо позбавлення громадянства грузинів, які воюють в Україні. 2023. URL: <https://suspilne.media/406704-komandir-gruzinskogo-legionu-rozpoviv-comu-vlada-nepospisae-z-pozbavlenam-gromadanstva-tih-hto-voevu-ukraini/> (дата звернення: 20.04.2023).

17. Молчанов В. Що ми знаємо про участь українців у Кримській війні 1853–1856 рр.? Крим: шлях крізь віки. С. 209–214. URL: <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7228-6/69.pdf> (дата звернення: 10.04.2023).

18. Нове загострення між Азербайджаном і Вірменією: все, що відомо про конфлікт. 2022. URL: <https://tsn.ua/svit/nove-zagostrennya-mizh-azerbaydzhanom-i-vmeniyeyu-vse-scho-vidomo-pro-konflikt-na-cey-moment-2156305.html> (дата звернення: 20.04.2023).

19. Панченко Ю. Удар по амбіціях РФ: як війна в Україні дала Азербайджану шанс для наступу в Карабаху. 2022. URL: <https://www.euointegration.com.ua/articles/2022/03/28/7136747/> (дата звернення: 20.04.2023).
20. Пархоменко В., Ячменіхін К. Кавказька війна в російській історіографії початку XXI століття. Сіверянський літопис. С. 127–134. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122922/12-Parkhomenko.pdf?sequence=1> (дата звернення: 19.04.2023).
21. Петренко Є. Російсько-турецька війна 1828–1829. Енциклопедія історії України: у10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. К.: Наукова думка. 2012. Т. 9: Прил–С. 944 с.
22. Прищепя Я. РФ може використати вірмено-азербайджанський конфлікт, щоб відвернути увагу від України – Держдеп. 2022. URL: <https://suspilne.media/281505-uf-moze-vikoristati-uirmeno-azerbajdzanskij-konflikt-sob-vidvernuti-uvagu-vid-ukraini-derzdep/> (дата звернення: 19.04.2023).
23. Продають своїх дітей та дружин у рабство, щоб урятувати від голоду. 2019. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_prodajut-svoyih-ditej-ta-druzhin-u-rabstvo-schob-uryatuvati-vid-golodu/903217 (дата звернення: 17.04.2023).
24. Сороківська-Обіход А. Російсько-грузинський військовий конфлікт 2008 року: інформаційно-психологічне протистояння. дис. ... канд. іст. наук: 032–Історія та археологія. Львів, 2022. 269 с.
25. Стратегія національної безпеки України. 2020. Введено в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037> (дата звернення: 10.04.2023).
26. Україна в ОБСЄ виступила за мирне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. 2020. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3109339-ukraina-v-obse-vistupila-za-mirne-vreguluvanna-konfliktu-v-nagirnomu-karabahu.html> (дата звернення: 20.04.2023).
27. Целуйко В. Роль України в російсько-грузинській війні та її вплив на політику України у воєнній сфері. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Харків. 2009. Вип. 14 (839). С. 229–233.
28. Шурхало Д. Українські добровольці на Абхазькій війні 25 років тому: [інтерв'ю Д. Корчинського «Радіо Свобода»] 2018. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/29479098.html> (дата звернення: 17.04.2023).
29. Янюк І. Топ 7 воєнних конфліктів сьогодні. Війна за Нагірний Карабах. 2022. <https://focus.ua/uk/voennye-novosti/531394-top-7-voennyh-konfliktov-sovremennosti-voyna-zanagornyy-karabah> (дата звернення: 17.04.2023).
30. 36 graves to be opened in occupied Abkhazia this year to identify victims of armed conflict of 1992–93. 2019. URL: <https://agenda.ge/en/news/2019/995> (access date: 15.04.2023).
31. Emerson M. Post-Mortem on Europe's First War of the 21st Century. Centre for European Policy Studies. 2008. URL: <http://aei.pitt.edu/9382/2/9382.pdf> (access date: 15.04.2023).
32. Georgia/Abkhazia: violations of the law of war and Russia's role in the conflict. Human Rights Watch. 1995. Vol. 7. №7. URL: <https://www.hrw.org/reports/1995/Georgia2.htm> (access date: 15.04.2023).
33. Kelly M., Zamora K., Harbage C., Lonsdorf K., Dornig C. Russia's war in Ukraine reminds Georgians of what they survived in 2008. 2022. URL: <https://www.npr.org/sections/picture-show/2022/03/31/1088555609/russia-war-ukraine-georgia-2008> (access date: 15.04.2023).
34. Kipp J. Russia's Wars in Chechnya. Brown Journal of World Affairs. 2001. Part 8. №1. P.47–62.
35. Montez R. Why violence has re-emerged in Armenia-Azerbaijan conflict. 2020. URL: <https://news.berkeley.edu/2020/11/06/why-violence-has-re-emerged-in-armenia-azerbaijan-conflict/> (access date: 15.04.2023).
36. Russell J., Cohn R. Russian Circassian War. Book on Demand. 2012. 94 p.
37. Russia Says Ukrainians Fought For Georgia In 2008 War. 2009. URL: https://www.rferl.org/a/Russia_Says_Ukrainians_Fought_For_Georgia_In_2008_War/1806528.html (access date: 15.04.2023).
38. Stulík D. Jak se staví Ukrajina ke konfliktu v Náhorním Karabachu? 2020. URL: <https://blog.aktualne.cz/blogy/david-stulik.php?itemid=37851&fbclid=IwAR3NurMN1yjATzNhUNgud-wg28BY3UXo73yyL2wpCsj8QSNVfQ4smryWAQ> (access date: 15.04.2023).
39. Wall D. Unfinished Business in the Armenia-Azerbaijan Conflict. 2021. URL: <https://carnegieeu-rope.eu/2021/02/11/unfinished-business-in-armenia-azerbaijan-conflict-pub-83844> (access date: 15.04.2023).
40. 花田 智之. The Russian Empire's Colonial Administration and Decolonization Wars In the Caucasus during the first half of the Nineteenth Century. 国際軍事史学会大会. № 37. P. 108–116. URL: <http://www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/201203/14.pdf> (access date: 15.04.2023).